

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ражабова Хулкар Тошмановна¹,
Бурханова Лейла Мариусовна²

¹Студентка 4 курса 2 группы факультета Частного права Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: hulkar_rajabova@icloud.com

²Научный руководитель: Кандидат юридических наук, Доцент кафедры «Гражданское право» Ташкентского государственного юридического университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500581>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.
Утверждено: 25 апреля 2022 г.
Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

право собственности, имущественные права, право владения, право пользования, право распоряжения, прекращение права собственности.

Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что возникновение и прекращение права собственности в настоящее время является предметом активного изучения в юридической науке. Кроме того, право собственности — это часть гражданского права, которая регулирует имущественные отношения между субъектами и составляет экономически важную значимость в хозяйственном обороте страны [1. С. 5].

Прежде всего право собственности — это неразделимая правовая составляющая большинства гражданско-правовых договоров. Предметом таких договоров является как передача имущества на основе заключения договоров купли-продажи, дарения, мены, так и

АННОТАЦИЯ

в статье проанализированы на основе норм гражданского законодательства такие понятия как «право собственности», правомочия владения, пользования и распоряжения. Рассмотрены способы приобретения и прекращения права собственности, а так же право собственности в объективном и субъективном смыслах.

выполнение работ, и оказание услуг. Например, действия по защите имущества, находящегося в собственности физических лиц и юридических лиц от противоправных посягательств, могут выступать предметом договора оказания охранных услуг, а действия по сохранности этого имущества – предметом договора хранения [2.С. 128—130].

Целью настоящей публикации является анализ оснований возникновения и прекращения права собственности в условиях совершенствования гражданского законодательства.

Для достижения данной цели автором поставлены следующие задачи:

- рассмотрение юридических определений понятий: «право

собственности», «возникновение права собственности», «прекращение права собственности»;

- определить классификацию признаков основания возникновения и прекращения права собственности;
- исследовать значение права собственности в гражданском законодательстве Республики Узбекистан.

В первую очередь предлагаем определить значение понятия права собственности с целью дальнейшего рассмотрения его возникновения более детально. Так, право собственности — это система норм права, предусматривающая отношение собственности на предметы потребления и иные ресурсы, а также взаимоотношение собственности с субъектами гражданского права.

В гражданском законодательстве Республики Узбекистан дается следующее определение: право собственности представляет собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также требовать устранения всяких нарушений его права собственности, от кого бы они ни исходили. Право собственности бессрочно [3]. Также, по мнению профессора Рахманкулова Х.Р. только то право, которое предоставляет неограниченное господство над вещью, включая бессрочные правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью — является собственностью [4. С. 371].

Для раскрытия содержания права собственности необходимо более

детально ознакомиться с понятиями владения, пользования и распоряжения. Право владения — юридическое господство лица над вещью, фактическое и хозяйственное обладание им [5.С.464]. Владение является необходимым элементом права собственности и неразрывно связано с правомочием пользования, поскольку для того, чтобы пользоваться вещью самому, необходимо одновременно и обладать ею. Право пользования — юридическая обеспеченная возможность извлекать из вещи ее полезные, хозяйственные свойства в процессе ее эксплуатации [5.С.470]. Следует отметить, что законодательством установлено, что в содержание права пользования входит и право присвоения плодов и доходов, приносимых вещью. Право распоряжения же представляет собой гарантированную законом возможность собственника определять фактическую и юридическую судьбу вещи, путем совершения юридических и фактических актов в отношении этой вещи.

В законодательстве зарубежных стран содержатся иные характеристики этого понятия. Так, например, говоря о праве «пользоваться, распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом» (ст. 544 Гражданского кодекса Франции) [6. С. 16], понимается право «распоряжаться вещью по своему усмотрению и отстранять других от воздействия на эту вещь» (ст. 903 Германского гражданского уложения) [6.С. 204].

В структуре Гражданского кодекса Республики Узбекистан способы

приобретения и прекращения права собственности выделены в особые главы — 13 и 15. Так, право собственности возникает только тогда, когда передача имущества (вещи) определяется как юридический факт, который является основанием возникновения права собственности [3]. Право собственности может быть рассмотрено в объективном и субъективном смыслах.

Право собственности в объективном смысле представляет собой систему норм, которые регулируют общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником своим имуществом [7.С. 379]. Это означает, что право собственности является центральным и основным институтом гражданского права.

В субъективном же смысле право собственности представляет собой возможность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному лицу. Следовательно, оно представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему обладателю – собственнику, и только ему определять характер и направления использования, принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство [5. С. 380]. Способы приобретения права собственности, как содержание права собственности, в конечном счете обуславливаются характером производственных отношений данного общества.

Право собственности возникает, как правило, не само по себе, не в силу

каких-либо естественных причин (например, гибель вещи), а в силу тех или иных юридических фактов, предусмотренных нормами объективного права, установленными волей господствующего класса в своих интересах.

Согласно нормам Гражданского кодекса Республики Узбекистан право собственности прекращается путем добровольного исполнения собственником обязательства, принятия собственником одностороннего решения, определяющего судьбу имущества, изъятия (выкупа) имущества на основании судебного решения, а также акта законодательства, прекращающего право собственности [3]. Это означает, что право собственности может быть прекращено как на добровольной основе, так и вследствие утраты собственности по объективным причинам или в принудительном порядке. Добровольное прекращение права собственности происходит по воле собственника и может проходить в форме отчуждения собственником своего имущества или добровольного отказа собственника от своего права.

Отчуждение собственником своего имущества происходит при совершении различных сделок по отчуждению: купле-продаже во всех разновидностях, мене, дарении, аренде с выкупом, ренте с её разновидностями. В качестве проблемы в данном случае выступает нормативно-правовое регулирование процедуры перехода права собственности, а в частности, непосредственно момент перехода,

условия и объем переходящего субъективного права [1.С. 276].

Отказ же от права собственности путем добровольного волеизъявления осуществляется прямым объявлением об отказе или совершением действий, определенно свидетельствующих о намерении собственника не сохранять в дальнейшем за собой право собственности.

Изъятие имущества у собственника допускается только при обращении взыскания на это имущество по обязательствам собственника в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, а также в порядке национализации, реквизиции и конфискации [8.С. 195]. Если в собственности лица оказалось имущество, которое в соответствии с законом не может ему принадлежать, право собственности на это имущество прекращается в судебном порядке с возмещением лицу стоимости изъятого имущества.

В Узбекистане право собственника признается и охраняется законом. После достижения независимости на правовом уровне было признано право частной собственности и закреплены равные условия для всех форм собственности. В стране созданы юридические и

организационные предпосылки, разработан и апробирован на практике эффективный механизм приватизации государственного имущества [9. С. 27]. Поскольку осуществление и защита различных форм собственности в первую очередь содействует укреплению основ конституционного строя государства, в Узбекистане реализован целый комплекс экономико-правовых реформ, направленных на кардинальный поворот в сторону расширения частного сектора, ускоренного развития малого бизнеса и предпринимательства.

В Конституции Республики Узбекистан, Гражданском Кодексе и в соответствующих законодательных актах Республики Узбекистан предусмотрено глубокое и комплексное обновление всей системы собственности, позволяющее функционировать социально ориентированной рыночной экономики. Это свидетельствует о том, что современному праву известны достаточно разнообразные правовые формы регулирования отношений собственности, которые условно могут быть объединены в комплексный институт права собственности.

Литературы:

1. Караходжаева Д.М.. Право собственности. – Т.: ТГЮИ, 2010. – 316 стр.
2. Шаронов, С. А. Договор возмездного оказания услуг в современной цивилистике / С. А. Шаронов // Власть закона. — 2015. — № 3. — С. 123—132.
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 163-1 [Электронный ресурс]: – в ред. от 23.01.2020 г., № 03/20/603/0071/ Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.
4. Рахманкулов Х. Р. Эволюция права собственности (Проблемы собственности сравнительного исследования). Т.: Адолат. стр.35.

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан. Том 1. – Ташкент. «Vector-press», 2010. – 514 с.
6. Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. — М.: Инфра-М, 2012.
7. Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. — М.: Юнити-Дана, 2010.
8. Киселев, И. А. Право собственности граждан на недвижимое имущество: особенности приобретения и осуществления: дисс. ... канд. юрид. наук / И. А. Киселев. — 2005. — 179 с.
9. Бурханова Л. М. Правовая характеристика частной собственности отдельных видов юридических лиц в условиях перехода Республики Узбекистан к рыночным отношениям // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. – №. 2.